

DOI:

Інформаційно-бібліографічна діяльність в сучасних соціокультурних умовах

*Мацейлік М. А., студентка,
науковий керівник – Прилуцька А. Є., проф., завідувач кафедри
документознавства та української мови.*

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Актуальність теми дослідження обумовлена розвитком сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, зростання кількості інформації дедалі більше визначають важливість інформаційно-бібліографічного обслуговування та надання якісних продуктів та послуг. Сьогодні інформаційно-бібліографічні послуги мають визначальну роль у забезпеченні інформаційних потреб в усіх сферах людської діяльності, а також у системах підготовки та поширенні інформації, орієнтованої на масового користувача. Саме інформація є глобальним, невичерпним потенціалом людства, яке ввійшло в нову епоху розвитку цивілізації, в епоху становлення інформаційного суспільства.

Про актуальність та важливість теми свідчить значна кількість наукових праць, присвячених інформаційно-бібліографічній діяльності бібліотек. Тема була розкрита в роботах О. Мурашко, вагомий внесок належить О. Сербіну, який розкрив тему інформаційно-бібліографічного обслуговування та розшифрував основні поняття інформаційно-бібліографічних послуг. Інформаційно-бібліографічне обслуговування в науково-технічній сфері діяльності також досліджували О. П. Антаненко, О. М. Василенко, Л. Галаган, І. Павлуші та ін.

У сучасних умовах розвитку інформаційно-сервісної діяльності особливого значення набуває з'ясування особливостей класифікації інформаційно-бібліографічних послуг бібліотечних установ.

На нашу думку, для оптимізації дослідження доцільним є таке:

- розгляд сучасних векторів бібліотечних інститутів як соціально-комунікативних систем;
- з'ясування сутності поняття «інформаційна діяльність бібліотек» та загальної характеристики інформаційно-бібліографічних послуг та їх видів;
- визначення нових інформаційно-бібліографічних послуг в бібліотеках.

Для досягнення поставленої мети та виконання завдань запропоновано такі методи дослідження: синтез, аналіз та опис. Метод аналізу – для визначення сучасних векторів бібліотечних інститутів, дослідження інформаційно-бібліографічних послуг, вивчення наукової літератури та визначення основних понять. Метод синтезу – для формування основних висновків. Метод опису дозволяє розглянути основні сучасні види та засоби інформаційно-бібліографічних послуг.

У контексті тематики дослідження слід звернути особливу увагу на те, що через соціально-економічні зміни дедалі більше зростає соціальна значущість бібліотечної діяльності: бібліотека стає тією установою, яка може консолідувати громадськість щодо розв'язання соціально значущих проблем, і бере участь у становленні інформаційного суспільства в країні.

Однією з головних функцій бібліотеки на сучасному етапі суспільства є формування інформаційної культури, що включає традиційну бібліотечно-бібліографічну культуру, а також уміння оперувати інформацією з використанням сучасних гаджетів та сучасних девайсів, тобто ефективна реалізація інформаційно-бібліографічної діяльності.

Дійсно, сьогодні інформаційно-бібліографічне обслуговування значною мірою визначає характер бібліотеки як науково-освітнього, інформаційного та культурного центру. Результатами такого обслуговування є інформаційно-бібліографічні продукти та послуги.

Отже, в умовах розвитку інформаційного суспільства та формування суспільства знань провідні бібліотеки залучаються до новітніх систем управління знаннями, створюючи якісно нові документні ресурси. Так виникає необхідність у модернізації інформаційно-бібліографічного обслуговування, а тому й створюються інноваційні послуги. Саме їх оновлення та розширення дає змогу задовольняти всі потреби споживача, що й є метою створення таких послуг.